

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQIY
SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI
DARSLARINING AHAMIYATI**

Sattarova Nodira O‘tkir qizi,

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi zamon talabi o‘z fikrini ravon va lo‘nda, go‘zal va ifodali bayon qiluvchi, nutqiy savodxonligi yuqori bo‘lgan o‘quvchini shakllantirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy imkoniyatlarini oshirish, ularda og‘zaki va yozma nutqqa oid ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonida Ona tili va o‘qish savodxonligi darslari muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, nutq, og‘zaki nutq, yozma nutq, savodxonlik, kompetensiya, ona tili va o‘qish savodxonligi, nutqiy kompetensiya.

Аннотация: Требование сегодняшнего времени – сформировать ученика, свободно и лаконично, красиво и выразительно выражающего свои мысли, обладающего высокой речевой грамотностью. С этой точки зрения занятия по родному языку и чтению имеют большое значение в процессе повышения речевых способностей учащихся начальных классов, в процессе формирования у них навыков устной и письменной речи.

Ключевые слова: образование, начальное образование, речь, устная речь, письменная речь, грамотность, компетентность, родной язык и грамотность чтения, речевая компетентность.

Abstract: The demand of today's time is to form a student who expresses his thoughts fluently and concisely, beautifully and expressively, and has high verbal literacy. From this point of view, Mother tongue and reading literacy classes are of great importance in the process of increasing the speech abilities of primary school students, and in the process of forming their oral and written speech skills.

Key words: education, primary education, speech, oral speech, written speech, literacy, competence, mother tongue and reading literacy, speech competence.

KIRISH

Bola tashqi dunyoni xotira, tasavvur, xayol, tafakkur kabi ruhiy jarayonlar yordamida, shuningdek nutq yordamida bilib olish qobiliyatiga ega. Ammo bolalardagi intellekt, ya'ni ruhiy jarayonlar (xotira, tasavvur, xayol, tafakkur va hokazolar) shunchaki bola organizmining o'sib borishi va takomillashishi bilangina paydo bo'lmay, balki nutqning rivojlanishi bilan paydo bo'ladi va takomillashadi.

Nutq – til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar almashish, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etishning muhim omili hisoblanishi bilan ahamiyatlidir. Yaxshi rivojlangan nutq esa jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Va o'quvchi uchun nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir [2].

Bugungi zamon talabi o'z fikrini ravon va lo'nda, go'zal va ifodali bayon qiluvchi, nutqiy savodxonligi yuqori bo'lgan o'quvchini shakllantirishdan iboratdir.

O'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi berilayotgan ta'lim samaradorligining yuqori bo'lishini ta'minlaydi, binobarin, erkin fikrlash barkamol shaxs sifatining bir ko'rinishi hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy imkoniyatlarini oshirish, ularda og'zaki va yozma nutqqa oid ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida Ona tili va o'qish savodxonligi darslari muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim mazmuni yanada takomillashtirilib, yangicha fikr va qarashlar ilgari surilmoqda. "Endilikda o'quvchilar nutqning ravonligini ta'minlashda ona tili va o'qish savodxonligi darslari mazmuni grammatika uchun emas, grammatika amaliyot uchun tamoyiliga asoslanyapti. Shu nuqtai nazardan, Ona tili va o'qish savodxonligi darsligini o'qitish mazmuni o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan,

o'zgaralar fikrini anglaydigan, muloqot va muayyan kompetensiyalari rivojlangan shaxsni kamol toptirish kabi bir qator maqsadlarni ko'zda tutadi..

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish bevosita ularda og'zaki va yozma nutqiy imkoniyatlarini oshirishni ko'zda tutadi. Ularning har ikkisi ham bir-birini taqazo qiladi va kishilik hayotida muhim ahamiyatga ega.

Og'zaki nutq – yorqin, shaklan obrazli, ichki emotsional nutq. Shu bois u til vositalari va uslubiy xususiyatlar xilma-xilligi bilan farq qiladi.

Yozma nutq manbai o'quvchining sinf oldidagi jamoaviy tinglovchiga mo'ljallangan og'zaki javoblaridir. Biroq, boshlang'ich sinflarda shevalarning keng qo'llanishi natijasida talab darajasidagi ixtisoslashgan o'quv og'zaki nutq madaniyatiga erishish ancha mushkul. Yozma nutq og'zaki nutqdan bir qadar shakllanganligi, so'zlarning o'ta sinchkovlik bilan tanlab olinishi, grammatik jihatdan aniq, lekin murakkab shakllanganligi, og'zaki nutq uchun xos bo'lgan ohang, mimika va qo'l harakatlarining bevosita qo'llana olmasligi bilan farqlanadi [4].

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi murakkab jarayon bo'lib, ona tili ta'limining maqsadi shu parametrda mujassamlashadi va o'quvchi tomonidan yaratilgan matnda aks etadi.

Nutqni o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi:

- 1) so'z ustida ishlash;
- 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash.

Ko'rsatilgan uch yo'nalish parallel olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material bo'lib xizmat qiladi; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash esa bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi [7].

O'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ona tili va o'qish savodxonligi dasturidagi mavzularning puxta o'zlashtirilishiga yordam beradigan, mustaqil fikr yuritish, o'z fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, o'z fikrini ilgari surish, umumlashtirish va xulosalashga o'rgatish,

bundan tashqari o'quvchilarda til materialidan foydalanishga qiziqish uyg'otadigan, ona tili ta'limi samaradorligini oshirishning omili sifatida e'tirof etilayotgan ilg'or o'qitish usullari va mashqlar tizimini ishlab chiqish bugungi davrning asosiy talabidir. Ushbu talabdan kelib chiqib, ona tili ta'limiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

a) ta'lim jarayonini tashkil etuvchi o'quvchi va o'qituvchi shaxsiga o'quv faoliyati subyektlari sifatida yondashuv;

b) o'qituvchi ona tili fanini o'qitishda takomillashtirilgan an'anaviy va noan'anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish;

e) ona tili darslari loyihasining har bir bosqichiga til birliklari ustida ishlashni singdirish;

f) o'quvchilarning tilni amaliy o'zlashtirishlari uchun leksik-grammatik mashq topshiriqlarini va tashkil etish usullarini takomillashtirib borish;

g) o'quvchilar faoliyatini, o'zlashtirish darajasini doimiy o'rganib borish, natijalarini tahlil qilish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralarini belgilay olish [2].

G'.Hamrayevning "Umumiy o'rta ta'lim tizimida fonetikaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish" mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida "Agar darsni tashkil etish, xususan, ona tili darslarida fonetika, orfoepiya, orfografiya mavzularini o'qitish o'qituvchining ixtiyoriga to'liq topshirib qo'yilsa, o'quvchilarning adabiy talaffuz hamda imloga oid ko'nikmasi bir xil bo'lmasligi muqarrar. Talaffuz va imlo qoidalari esa bir xillikni taqazo etadi. Shu ma'noda o'quvchilarda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishni avtomatlashtirish masalasi juda dolzarb bo'lib qoladi" [1] deyiladi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish, asosan, fan o'qituvchisining darsni yuqori saviyada tashkil etishi bilan bog'liq. Nutqiy kompetensiyalar: tinglab tushunish, eshitish, o'qish, yozish deyarli har bir ona tili darsida rivojlantirib boriladi. Bu jarayonni tashkil etishda o'qituvchining eng asosiy vazifalaridan biri, o'quvchilarda hosil bo'lgan nutqiy ko'nikmalarning rivojlanish ko'rsatkichini nazorat qilish va shu bilan bir qatorda, o'quvchilarda nutqiy kompetensiyalarning o'sishi qay darajadiligini aniqlash,

interaktiv metodlardan foydalanish va bu borada ularning yo‘l qo‘ygan xato va kamchiliklari ustida muntazam ishlab, ularni o‘z vaqtida tuzatishdir. O‘quvchilarga so‘zlarning imlosi bo‘yicha imlo lug‘ati bilan ishlashni, ko‘chirib yozish mashqlarini bajarish tartibini uqtirish, so‘zlarning ma‘nosini anglashda izohli lug‘atlar bilan ishlash, omonim va sinonim lug‘atlar bilan ishlashni o‘rgatish, kitob mutolaasini targ‘ib etish, o‘qiganlarini erkin so‘zlay olish ko‘nikmasini shakllantirishga erishish kabilar ham o‘qitish samaradorligini ta‘minlashda hamda nutqiy kompetensiyalarning takomillashishida ahamiyatlidir [3].

Ko‘rinadiki, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ona tili va o‘qish savodxonligi darslarining asosiy g‘oyasi ta‘limning natijasi qanday bo‘lishi kerak degan savolga javob berishdan iborat. Kompetensiyaviy yondashuv esa, ta‘lim sifatini ta‘minlash va buning an‘anaviy usullar vositasida, ya‘ni o‘zlashtiriladigan ma‘lumot hajmini oshirish yo‘li bilan hal qilinmasligi orasidagi ziddiyat tufayli yuzaga kelgan muammoli holatdan chiqishni o‘rgatadi.

Shuni aytib o‘tish kerakki, kompetensiyalar ularni qo‘llagandagina namoyon bo‘ladi. Aks holda ular yashirin imkoniyatlar, ehtiyojsiz layoqat sifatida talqin qilinadi. Shu bois kompetensiya muayyan vaziyatda ma‘lum bir layoqatni namoyon qilish, ko‘rsatishni anglatadi [5].

XULOSA

M.Mahmudovning fikricha, “yoshlarning fikrlashi, tafakkurini o‘stirish, xotirasi va qobiliyatlarini taraqqiy ettirish” o‘qitish tizimining jamiyat rivojidadagi bajarilishi lozim bo‘lgan muhim vazifalaridan biri sanaladi [3]. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunga kelib, dunyo ta‘lim oluvchilarining tayanch va fanga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, ta‘lim mazmunini fan yutuqlari bilan uyg‘unlashtirish metodikasini takomillashtirish, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini baholashning xalqaro dasturlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta‘lim oluvchilarning muayyan kompetensiyalarini rivojlantirish modelini takomillashtirish, kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash, o‘quvchilarni mustaqil fikr almashish faoliyatiga yo‘naltirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ham alohida ahamiyat kasb etmoqda [6].

Xususan, respublikamizda ham ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilayotgan e'tibor va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko'lami ham e'tirofga arzigulikdir. Jumladan, xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining ishlab chiqilganligi, yoshlar ta'limi va tarbiyasi borasida qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan besh tashabbusning amaliyotga tatbiq etilishi, umumiy o'rta ta'limning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari hamda fan o'quv dasturlarining ishlab chiqilganligi, ta'lim sifati baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslari yaratilganligi, shuningdek, ta'lim mazmunini isloh etish natijasi o'laroq, yangi avlod darsliklarining ishlab chiqilganligi o'quv jarayoniga tatbiq'i fikrimiz isbotidir. Ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi darsligi boshlang'ich sinf o'quvchilarida yetarli ko'nikma va malakalar, shu asnoda muayyan kompetensiyalarning shakllanishida muhim o'rin tutmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Barcha sa'y-harakatlar negizida esa yosh avlodning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishi masalasi yotadi, albatta. Zero, yurt kelajagi, uning porloq istiqboli yoshlar qo'lida!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hamrayev G'.H. umumiy o'rta ta'lim tizimida fonetikaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish: ped.fan.dok.(PhD) diss. Samarqand – 2019.
2. Madrahimova N.F. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda turli metodlardan foydalanish. "Umumiy o'rta ta'lim sifati oshirish: mazmun, metodologiya, baholash va ta'lim muhiti" xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari; T.– 2020.
3. Qurbonova O., Davletova A. O'quvchilarning nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish. "Scientific progress": Volume 3/Issue 5/2022.
4. Samiyeva M.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini o'stirish usullari. "Umumiy o'rta ta'lim sifati oshirish: mazmun, metodologiya,

baholash va ta'lim muhiti” xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari; T.– 2020.

5. Temirova K. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish; “Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar”; Buxoro – 2022.

6. Urazimbetova A.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish: ped.fan.dok.(PhD) diss.; T.– 2021.

7. www.fayllar.org